

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И РИСОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Хамидова Дилноза Салохиддиновна

Учитель начальных классов СШУИОП № 4 города Навои

Аннотация: В данной статье рассматриваются интегрированные уроки сопровождающиеся открытиями и находками, а также их особенности и использование в педагогике.

Annotation: This article discusses integrated lessons accompanied by discoveries and findings, as well as their features and use in pedagogy.

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, логическая взаимосвязь, межпредметные связи, мультимедийное полотно, личностно-ориентированного обучения.

Keywords: integration, integrated lesson, logical relationship, interdisciplinary connections, multimedia canvas, student-centered learning

Прежде всего, определим, что такое «интеграция»? Под словом «интеграция» мы понимаем объединение разных частей в одно целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение, а также слияние учебного материала двух дисциплин. Интегрированный урок даёт возможность ученику более полно увидеть картину явления.

Следует определить, в чём преимущества интегрированных уроков?

Интегрированные уроки являются мощными стимуляторами мыслительной деятельности ребёнка. Дети начинают анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между предметами и явлениями.

Интеграция - это чрезвычайно привлекательная форма урока для ребёнка. Дети более подвержены утомляемости, которую вызывает однообразие. Другой, непривычный ход урока побуждает его интерес и стимулирует активность.

Интегрированные уроки зачастую сопровождаются открытиями и находками. Это, в каком-то смысле, научная деятельность. Особая ценность этого явления в том, что роль исследователей выполняют ученики.

Кроме вышперечисленного, уроки такого типа как нельзя лучше раскрывают творческий потенциал педагога. Это не только новый этап в профессиональной деятельности учителя, но и замечательная возможность для него выйти на новый уровень отношений с классом. Интегрированные уроки преследуют цель развития образного мышления ученика. Такой урок решает не множество отдельных задач, а их совокупность.

Особенности проведения интегрированного урока:

Во – первых, нестандартность урока требует от учителя тщательной подготовки, профессионального мастерства и одухотворённости, личностного общения, когда дети положительно воспринимают учителя (уважают, любят, доверяют), а учитель расположен к детям (внимателен, вежлив, ласков).

Во – вторых, педагог больше даёт детям, если откроется им как личность многогранная и увлечённая. Как показывает анкетирование учащихся, интегрированные уроки дети считают интересными, материал усваивается лучше, психологическая обстановка комфортная.

В – третьих, начать лучше с определения ведущей цели, которая будет лейтмотивом занятия. Согласно цели определяется содержание урока. Весь учебный материал не должен быть перегружен лишней информацией.

Все виды деятельности на уроке должны соответствовать лимиту учебной нагрузки. Дети итак получают большой объём информации, они постоянно активны и увлечены новизной урока, поэтому учитель не должен допустить перегруза. Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок строится на основе какого-то одного предмета, который является ведущим. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и возможность применения полученных знаний на практике.

Как правильно подготовить интегрированный урок?

Подготовка начинается с составления плана урока с подробным описанием. Каждый этап урока расписывается и указывается время, затрачиваемое на этот этап. Учителя заранее продумывают ход урока и прогнозируют все возможные паузы, связанные с наглядностями и раздаточным материалом. Обычно на интегрированных уроках немало учебного оборудования: от карточек до мультимедийного полотна. Учителя работают в паре, и даже если в определённый момент ведущую роль играет один педагог, второй не должен сидеть в тени. Он либо готовится к следующему этапу, либо наблюдает за работой детей, помогает им.

В конце урока все ученики должны самостоятельно обозначить те межпредметные связи, ради которых и планировалось занятие. То есть цель должна быть достигнута. На этапе закрепления учителя должны это увидеть, поэтому упражнения этого момента урока должны быть наиболее яркими, конкретными, подходящими для индивидуальной работы.

Также, можно привлечь и учащихся к подготовке интегрированного урока, заранее предлагая им подготовить некую часть нового материала. Таким образом, вы уже делаете урок ролевым.

Чаще всего интегрированные уроки проводятся в форме семинаров. Это распространённая практика. Семинары, в свою очередь, подразделяются на семинар-исследование, семинар-дискуссию и семинар - «круглый стол».

Сегодня педагогика склоняется к тому, что в основе интегрированных уроков должна быть гуманистическая направленность. Это значит, что знания приобретают характер лично важный, близкий каждому ученику. Стирается обезличенность знаний, на первый план выходит социальная важность учебного материала. Это направляет учителя на поиск ярких, живых примеров, на адаптацию к актуальным интересам ученика, на личную значимость материала для ребёнка.

Поскольку интеграция - это не самоцель, а определённая система в деятельности учителя, то должен быть и вполне **конкретный результат интегрированного обучения**. В чём же он заключается?

В повышении уровня знаний по предмету, который проявляется в глубине усваиваемых понятий, закономерностей за счёт их многогранной интерпретации с использованием сведений интегрируемых наук.

В изменении уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением учебного материала с позиции ведущей идеи, установлением естественных взаимосвязей между изучаемыми проблемами.

В эмоциональном развитии учащихся, основанном на привлечении музыки, живописи, литературы и т.д.

В росте познавательного интереса школьников, проявляемого в желании активной и самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время. Во включении учащихся в творческую деятельность, результатом которой могли быть их собственные стихотворения, рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением личностного отношения к тем или иным явлениям и процессам. Выделенные аспекты соответствуют образовательным, развивающим и воспитывающим функциям обучения. Данная форма обучения является наиболее приемлемой в начальном звене школы, так как она обеспечивает создание среды, выявляющей и способствующей развитию целого спектра способностей ребёнка.

На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом усваивают обширный по объёму материал. Важно и то, что приобретаемые знания и навыки не только применяются младшими школьниками в их практической деятельности в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления интеллектуальных способностей.

Наиболее удачно реализуется идея интеграции на уроках чтения и изобразительного искусства, так как литературный текст способствует более яркому и образному восприятию, действительности, а художественное

творчество даёт возможность ребёнку выразить своё отношение к литературному произведению в доступной для него форме.

Хочется процитировать слова Ш.И.Ганелика: «Первый интерес к книге у детей дошкольников возникает чаще всего благодаря иллюстрациям, этому "волшебному ключику", который открывает перед маленькими читателями дверь в живой и многообразный мир художественной литературы».

Уже в этот период рисунок будит воображение ребёнка, формирует его представления о мире реальном и мире сказочном, приобщает к искусству линий и красок.

В школе отношение детей к рисунку, к иллюстрации делается осознанным и оценочным. Ученик не только получает специальные знания об изобразительном искусстве, но и сам пробует свои силы в создании рисунков, иллюстраций. Именно это положено за основу интеграции предметов чтения и изобразительного искусства.

При правильно построенной работе на интегрированном уроке чтения и изобразительного искусства за счёт использования картин, рисунков, иллюстраций обогащается словарный запас детей, появляется смысл и значение многих новых слов, относящихся к историческому быту или к области духовной жизни человека. Интеграция изобразительного искусства с уроками литературного чтения, использование музыкальных, литературных и живописных произведений, помогают детям создавать свои яркие художественные образы, посредством слова и красок. Работа в этом направлении позволяет учителю начальных классов формировать интерес детей к художественному творчеству, развивать познавательную активность и творческую индивидуальность, воспитывать словесную культуру. В процессе интегрированных уроков, опираясь на яркие, запоминающиеся литературные и художественные образы, учим собирать и систематизировать материал, подбирать и правильно использовать эпитеты и определенные прилагательные, детально рассматривать и описывать предлагаемый образ, правильно выстраивать устную и письменную речь.

Таким образом, проводя интегрированные с изобразительным искусством уроки литературного чтения, мы учим детей правильно воспринимать художественную информацию и развивать творческое воображение с малых лет.

Список использованной литературы:

1. Коложвари И. Как организовать интегрированный урок? Народное образование:.. 2006.
2. Фоменко В.Т. Построение процесса обучения на интегративной основе. Ростов, 2008.
3. Браже Т.Г. Интеграция предметов в современной школе. // Литература в школе. - 2006
4. Данилюк Д. Я. Учебный предмет как интегрированная система. // Педагогика. - 2000
5. Коллоложвари И., Сеченикова Л. Как организовать интегрированный урок (о методике интегрированием образования)? //Народное образование. - 2001
6. Лямина З.Н. Интегрированные уроки - одно из средств привития интереса к учебным предметам. // Начальная школа. -1995
7. Ильенко Л.П. «Опыт интегрированного обучения в начальных классах» // Начальная школа, 2009